

К ВОПРОСУ О МЕЖДУНАРОДНОМ ОЦЕНОЧНОМ ИССЛЕДОВАНИИ

Толегенова Г.Ж.

ст. преподаватель кафедры русского языка и литературы
Нукусского государственного педагогического института имени
Ажинияза,

Сарибаева С.А.

учитель русского языка и литературы СОШ

№4 Нукусского района

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15488542>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-May 2025 yil

Ma'qullandi: 15-May 2025 yil

Nashr qilindi: 22-May 2025 yil

KEY WORDS

качество, чтение, исследование,
образование, оценка,
электронное оценивание, PISA,
TIMSS, PIRLS, e TIMSS.

ABSTRACT

В статье рассматриваются особенности международных оценочных исследований, их цели, задачи и влияние на образовательную политику стран-участниц. Особое внимание уделяется исследованиям PISA, TIMSS и PIRLS, а также вопросам интерпретации результатов и применения данных в практике управления образованием. В ней указывается на развитие международного тестирования и переход его в цифровой формат, и использование электронного оценивания (e TIMSS). Также в статье затрагивается проблема внедрения в практику международных программ оценки знаний учащихся общеобразовательных учреждений Узбекистана.

Международные оценочные исследования (МОИ) играют ключевую роль в формировании глобального представления о качестве образования. Они позволяют проводить сравнительный анализ образовательных систем разных стран, выявлять сильные и слабые стороны национальных подходов к обучению, а также формировать обоснованные решения в сфере образовательной политики.

Международные оценочные исследования – это крупномасштабные сравнительные проекты, направленные на оценку учебных достижений учащихся в разных странах. Основными целями МОИ являются:

Оценка уровня подготовки учащихся по ключевым предметным областям (чтение, математика, естественные науки и др.);

Выявление факторов, влияющих на успеваемость;

сравнение результатов между странами и регионами;

Поддержка реформ в сфере образования на основе полученных данных.

Крупнейшими и наиболее авторитетными международными оценочными программами являются:

PISA (Programme for International Student Assessment) - проводится ОЭСР и оценивает функциональную грамотность 15-летних школьников.

- TIMSS (Trends in Mathematics and Sciences Study) – исследование Международной ассоциации по оценке учебных достижений (IEA), фокусируется на знаниях по

математике и естественным наукам у учащихся 4 и 8 классов.

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) - также проводится IEA и оценивает навыки чтения у младших школьников.

Начиная с 1995 года, каждые четыре года TIMSS измеряет успеваемость учащихся по всему миру, предоставляя сравнительную информацию о том, насколько хорошо обучающиеся знают математику и естественные науки, а также дополнительный материал, связанный с их достижениями. Благодаря мониторингу успеваемости обучающихся по математике и естественным наукам в течение 20 лет и подсчету TIMSS является уникальным источником данных том, насколько хорошо и как страны готовят своих детей к будущему.

Как PISA, так и TIMSS предусматривают проведение тестов с использованием анкет для учеников, их учителей и директоров школ. Традиционно PISA и TIMSS проводились на основе бумажных опросников, но в 2015 году PISA перешла преимущественно на электронное оценивание, а TIMSS перешел к цифровой оценке, которая называется eTIMSS. Начиная с 2019 года, электронная версия TIMSS стала доступна через компьютеры или планшеты. В eTIMSS включены новые инновационные решения проблем и запросов, предназначенные для моделирования реальных ситуаций, в которых учащиеся могут интегрировать и применять свои навыки и знания для решения математических задач, а также проведения научных экспериментов или исследований. Новые задачи включают визуально привлекательные интерактивные сценарии, которые предоставляют учащимся адаптивные способы выполнения ряда действий для решения ситуации.

Демонстрационный вариант eTIMSS есть на русском языке для 4-х и 8-х классов по двум предметам (математика и естествознание), можно тестирование пройти и познакомиться с особенностями заданий, которые используются в тесте, и получить информацию о результатах выполнения отдельных заданий.

Каждое МОИ строится на единой методологии и инструментарии, адаптированном к культурным и языковым особенностям стран-участниц. Важной частью является обеспечение сопоставимости данных, что требует строгих процедур перевода, пилотирования и стандартизации.

Огромное значение имеет корректная интерпретация результатов. Часто возникает соблазн ранжировать страны по баллам, забывая о контексте: различия в образовательных системах, уровне социально-экономического развития, культурных традициях, подходах к оценке.

Результаты МОИ используются для формирования национальных стратегий в образовании. Например, неудачные результаты могут стать основанием для запуска реформ, пересмотра программ, повышения квалификации учителей. В то же время важно понимать ограничения этих исследований: они дают обобщенную картину, но не всегда отражают все аспекты качества образования.

Примеры успешного применения данных МОИ включают реформы в системах образования Сингапура, Финляндии, Канады и других стран, добившихся высоких показателей благодаря последовательной работе с результатами и рекомендациями.

Международные оценочные исследования являются мощным инструментом

анализа и развития образовательных систем. Однако они требуют вдумчивого и критического подхода как к интерпретации данных, так и к внедрению рекомендаций. Только при условии глубокого анализа и учета национальных особенностей результаты МОИ могут стать основой эффективных изменений в образовании.

Актуальность данной темы обусловлена растущим интересом образовательных учреждений Узбекистана к новой системе мониторинга оценки качества образования, основанной на выявлении и сопоставлении с международными оценочными программами.

В соответствии с соглашением. Подписанным между Государственной инспекцией по контролю качества образования и организациями ОЭСР, и МЭА, Узбекистан приступил к участию в международной программе оценки учащихся PISA-2022 (ранее PISA-2021) и международной программе оценки уровня чтения и понимания текста PIRLS-2021.

Современная мировая цивилизация посылает человечеству ожидаемые и неожиданные явления, связанные с природой. Человечество может справиться с такими ситуациями только с помощью мощной науки и прогнозирования будущего, а также мер против него. Естественная грамотность должна быть одним из основных знаний будущих граждан.

Если развитие естественной грамотности формировалось в мировой системе образования неосознанно с первобытных времен, то в настоящее время основные компетенции и квалификационные требования, которыми должны обладать школьники, устанавливаются государством на основе образовательных стандартов. В системе образования существовали необходимые понятия: знания, умения и навыки, которые теперь стали полностью интегрированы с компетенциями. Потому что жить в современном мире, беречь свое и чужое здоровье, разрабатывать и использовать технологии, не наносящие вреда природе, является долгом современных активных граждан.

Процесс приобретения знаний - сложный процесс, требующий нескольких важных непрерывных состояний. Общечеловеческие, единые взгляды людей на природную среду объединяются на основе этой международной системы оценки. Ведь, развивая естественную грамотность учащихся, мы можем использовать имеющиеся у нас знания, состояние неустойчивой природной среды и здоровья человека в ней, достижения науки и образования на благо развития человечества и природы.

Литература:

1. OECD. (2019). PISA 2018 results/ Paris: OECD Publishing/
2. Mullis, I.V.S., Vartin, M.O. (2020). TIMSS 2019 International Result in Mathematics and Science. IEA/
3. Комиссарова С.Ю. Международные оценочные исследования и их роль в развитии образования // Вопросы образования, 2021. №4. С. 34-52.
4. Смирнов С.Д. Анализ результатов исследования PISA: уроки для образовательной политики // Образование и наука, 2020. №6. С. 15-26.